

Вашему вниманию предлагаются пары противоположных утверждений, касающихся сексуальных отношений между взрослыми и детьми. Внимательно прочитайте каждую пару и выберите из двух утверждений то, с которым Вы согласны в большей степени. Обведите номер, который соответствует степени Вашего согласия (чем больше цифра, чем она ближе к тому или иному высказыванию, тем более уверенное согласие Вы выражаете). Если Вы не склоняетесь ни к какому из двух утверждений, отметьте "0". Отвечайте, как Вы действительно считаете; постарайтесь не думать о том, каких ответов ожидают от Вас окружающие.

1	Ребенок может самостоятельно решать, достаточно ли он зрелый, чтобы заниматься сексом	3 - 2 - 1 - 0 - 1 - 2 - 3	Ребенок не должен самостоятельно решать, достаточно ли он зрелый, чтобы заниматься сексом
2	Иногда ребенок осознанно провоцирует взрослого вступить с ним в сексуальный контакт	3 - 2 - 1 - 0 - 1 - 2 - 3	Даже если действия ребенка выглядят как провокация, он никогда не делает этого намеренно
3	Сексуальные действия с ребенком могут быть полезны с точки зрения просвещения в сексуальных вопросах	3 - 2 - 1 - 0 - 1 - 2 - 3	Сексуальные действия с ребенком не могут просветить его в сексуальных вопросах
4	Занимаясь сексом с ребенком, взрослый нередко показывает ему свою любовь, так как секс - это физическое продолжение любви	3 - 2 - 1 - 0 - 1 - 2 - 3	Занимаясь сексом с ребенком, невозможно показать ему любовь и привязанность
5	Ребенок вступает в сексуальные отношения со взрослым, потому что испытывает к нему теплые чувства, возможно, даже любовь	3 - 2 - 1 - 0 - 1 - 2 - 3	Ребенок вступает в сексуальные отношения со взрослым из принуждения или выгоды для себя
6	Ребенок не станет заниматься сексом со взрослым, если сам этого не захочет	3 - 2 - 1 - 0 - 1 - 2 - 3	То, что ребенок занимается сексом со взрослым, еще не означает, что он сам этого хочет
7	Появление у ребенка интереса к сексуальной сфере свидетельствует о его готовности начать половую жизнь	3 - 2 - 1 - 0 - 1 - 2 - 3	Интерес ребенка к сексуальной сфере не может свидетельствовать о его готовности начать половую жизнь
8	Если ребенок не хочет вступать в сексуальную связь со взрослым, он будет сопротивляться этому	3 - 2 - 1 - 0 - 1 - 2 - 3	Если ребенок не хочет вступать в сексуальную связь со взрослым, не факт, что он окажет сопротивление
9	Секс ребенка со сверстником не причиняет ему психологического вреда	3 - 2 - 1 - 0 - 1 - 2 - 3	Секс ребенка со сверстником причиняет ребенку психологический вред
10	Добровольный секс между ребенком и взрослым не причиняет ребенку психологического вреда	3 - 2 - 1 - 0 - 1 - 2 - 3	Добровольный секс между ребенком и взрослым причиняет ребенку психологический вред

11	Если секс приносит ребенку удовольствие, ни о какой-либо вреде не может быть и речи	3 – 2 – 1 – 0 – 1 – 2 – 3	Если секс приносит ребенку удовольствие, его здоровье или психика все равно нарушаются
12	Возможно, когда-нибудь в будущем общество осознает, что секс между ребенком и взрослым - это нормально	3 – 2 – 1 – 0 – 1 – 2 – 3	Общество никогда не согласится с тем, что секс между ребенком и взрослым - это норма
13	Современные дети порой знают о сексе не меньше взрослых	3 – 2 – 1 – 0 – 1 – 2 – 3	Дети, даже современные, всегда значительно меньше осведомлены в сексуальных вопросах, чем взрослые
14	Если бы не было уголовной ответственности за секс с детьми, многие взрослые не сдерживали бы себя	3 – 2 – 1 – 0 – 1 – 2 – 3	Если бы не было уголовной ответственности за секс с детьми, в сексуальные отношения с ними вступало бы столько же взрослых, сколько и сейчас
15	Довольно аморально преследовать добровольные сексуальные отношения ребенка и взрослого	3 – 2 – 1 – 0 – 1 – 2 – 3	Даже добровольные сексуальные отношения ребенка и взрослого всегда должны пресекаться государством
16	В том, что дети иногда занимаются сексом со взрослыми, виноваты их родители, школа - неправильное воспитание и т.п.	3 – 2 – 1 – 0 – 1 – 2 – 3	В том, что дети иногда занимаются сексом со взрослыми, нет ничьей вины
17	Некоторые дети уже имеют сексуальный опыт, так что секс со взрослым не может навредить им	3 – 2 – 1 – 0 – 1 – 2 – 3	Даже если у ребенка уже был сексуальный опыт, секс со взрослым может навредить ему
18	Сексуальное влечение к детям скорее является сексуальной ориентацией	3 – 2 – 1 – 0 – 1 – 2 – 3	Сексуальное влечение к детям является болезнью, а не сексуальной ориентацией
19	Если бы сексуальные отношения между взрослыми и детьми были легализованы, многие из них привели бы к браку	3 – 2 – 1 – 0 – 1 – 2 – 3	Даже если бы сексуальные отношения между взрослыми и детьми были легализованы, они никогда бы не заканчивались браком
20	Вступая в сексуальные отношения со взрослым, ребенок становится более раскрепощенным, у него повышается самооценка	3 – 2 – 1 – 0 – 1 – 2 – 3	Вступая в сексуальные отношения со взрослым, ребенок в конечном итоге становится сексуально зажатым и неуверенным в себе
21	Факты, приводимые о педофилах в СМИ, сильно преувеличены	3 – 2 – 1 – 0 – 1 – 2 – 3	Факты, приводимые о педофилах в СМИ, отражают реальную ситуацию
22	Возраст сексуального согласия в 16 лет сильно преувеличен - дети готовы к сексуальным контактам раньше	3 – 2 – 1 – 0 – 1 – 2 – 3	Возраст сексуального согласия в 16 лет следует повысить - в таком возрасте дети еще не готовы к сексу
23	Ребенок может выглядеть вполне зрелым, поэтому трудно устоять перед сексуальной связью с ним	3 – 2 – 1 – 0 – 1 – 2 – 3	Возраст ребенка всегда очевиден, поэтому сексуального желания к нему возникнуть не может

ПОДСЧЕТ СУММАРНОГО БАЛЛА

Каждому ответу испытуемого может быть присвоено от 1 до 7 баллов, которые начисляются по следующей схеме: ответы "3", "2" и "1" со стороны левого утверждения оцениваются в 7, 6 и 5 баллов, соответственно. Ответ "0" оценивается в 4 балла. Ответы "1", "2" и "3" со стороны правого утверждения оцениваются в 3, 2 и 1 балл, соответственно.

Например, для первого утверждения баллы за ответы распределяются следующим образом:

1	Ребенок может самостоятельно решать, достаточно ли он зрелый, чтобы заниматься сексом	3	-	2	-	1	-	0	-	1	-	2	-	3	Ребенок не должен самостоятельно решать, достаточно ли он зрелый, чтобы заниматься сексом
	БАЛЛЫ	↓		↓		↓		↓		↓		↓		↓	
		7		6		5		4		3		2		1	

Суммарный балл подсчитывается как сумма всех баллов, набранных испытуемым в процессе выполнения методики. Поскольку методика включает в себя 23 утверждения, минимальный балл, который может набрать испытуемый, составляет 23, максимальный – 161 (то есть $23 \cdot 7$).